

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 12, Januari 2024, halaman 234-239

Licensed by CC BY-SA 4.0

E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10432774)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10432774>

Perencanaan Pembelajaran Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Nurul Handini¹, Annida Azhari Ritonga², Pramudia Ananda³, Riska Rahman Tanjung⁴

¹²³⁴Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan- Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: handininurul9@gmail.com¹, annidaazhari032@gmail.com², pramudiaananda336@gmail.com³, riskarahmantanjung@gmail.com⁴

Abstrak

Perencanaan pembelajaran merupakan langkah awal yang krusial dalam mencapai hasil yang memuaskan dalam proses pendidikan. Melalui penjelasan kondisi dan analisis kebutuhan siswa, serta penentuan metode, strategi, dan media yang sesuai, perencanaan pembelajaran memainkan peran penting dalam mengantisipasi kemungkinan yang kompleks dalam proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi pustaka. Perencanaan pembelajaran diakui sebagai faktor peningkatan mutu pendidikan, dan perencanaan yang matang dianggap mampu menghasilkan pendidikan yang baik. Peraturan pemerintah mewajibkan setiap satuan pendidikan untuk melakukan perencanaan pelaksanaan proses pembelajaran guna mencapai efektivitas dan efisiensi. Keberhasilan pembelajaran saintifik dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kurikulum, dosen, metode, sarana dan prasarana, serta mahasiswa. Pelaksanaan pembelajaran merujuk pada penerapan konkret dari rencana pembelajaran yang telah disusun oleh pendidik. Dengan adanya perencanaan pembelajaran yang baik, pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan baik pula.

Kata Kunci : *Perencanaan, Pembelajaran, Mutu.*

Abstract

Learning planning is a crucial first step in achieving satisfactory results in the educational process. Through explaining conditions and analyzing student needs, as well as determining appropriate methods, strategies and media, learning planning plays an important role in anticipating complex possibilities in the learning process. This research uses qualitative research methods with literature study. Learning planning is recognized as a factor in improving the quality of education, and careful planning is considered capable of producing good education. Government regulations require each educational unit to plan the implementation of the learning process in order to achieve effectiveness and efficiency. The success of scientific learning is influenced by various factors, including the curriculum, lecturers, methods, facilities and infrastructure, and students. Learning implementation refers to the concrete implementation of the learning plan that has been prepared by the educator. With good learning planning, the implementation of learning can run well too.

Keywords: *Planning, Learning, Quality.*

PENDAHULUAN

Perencanaan adalah langkah pertama dalam setiap proses untuk mencapai hasil yang memuaskan. Keberhasilan suatu proses atau penghasilan output yang sesuai dengan harapan sangat tergantung pada kualitas perencanaan. Segala pekerjaan yang dilakukan tanpa perencanaan yang matang kemungkinan besar akan menghasilkan output tanpa penyesuaian yang sesuai dengan upaya yang dikerahkan.

Perencanaan memiliki peran yang sangat penting dalam konteks manajemen, terutama ketika diterapkan dalam bidang yang sangat penting seperti pendidikan. Pendidikan yang mengikuti perencanaan yang cermat akan menghasilkan proses pembelajaran yang optimal. Pendidikan yang optimal mampu mengembangkan seluruh potensi peserta didik, terutama dalam aspek intelektual dan spiritual. Dengan mengutamakan aspek intelektual, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir secara rasional. Sementara itu, melalui pendekatan spiritual, nilai-nilai kebaikan akan tertanam dalam diri peserta didik, yang kemudian tercermin dalam segala aspek kehidupannya. (Nardawati 2021)

Perencanaan pembelajaran merupakan elemen krusial yang dilakukan sebelum memulai kegiatan belajar mengajar di dalam ruang kelas. Terdapat beberapa metode untuk melaksanakan proses pembelajaran siswa, termasuk persiapan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan

dasar yang kuat untuk pengembangan kepribadian secara menyeluruh. Fokus pembelajaran di kelas tetap terpusat pada peran guru, di mana dalam dinamika belajar mengajar, tugas pendidik melibatkan penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi keberhasilan pembelajaran. Upaya untuk mencapai pendidikan berkualitas tidak hanya terkait dengan masukan (input) dan hasil (output), melainkan yang lebih krusial adalah aspek proses, yang melibatkan pengambilan keputusan, pengelolaan program, manajemen lembaga, proses belajar mengajar, serta monitoring dan evaluasi. Suatu syarat yang esensial adalah bahwa proses belajar mengajar menjadi unsur yang paling vital dibandingkan dengan proses lainnya.

Peningkatan mutu pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh melalui pengembangan hati, pikiran, perasaan, dan kegiatan olahraga, sehingga dapat bersaing secara efektif di tingkat global. Tujuan peningkatan relevansi pendidikan adalah menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada potensi sumber daya alam Indonesia. Pendidikan dianggap sebagai kebutuhan hidup yang paling krusial bagi manusia dalam upayanya untuk mempertahankan dan mengembangkan dirinya dalam konteks masyarakat dan negara. Kemajuan dan perkembangan suatu negara sangat bergantung pada kualitas pendidikannya, karena melalui pendidikan, manusia dapat terbebas dari kemiskinan. Dengan pendidikan yang berkualitas, akan dihasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula, mampu mengembangkan kemampuan berpikir, menjadi terampil dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta dapat mengikuti dan memanfaatkan perkembangan zaman.

Antara proses pendidikan yang berkualitas dan mutu saling terkait. Agar proses tersebut tidak menyimpang dari tujuannya, sekolah perlu merumuskan mutu dalam bentuk hasil output terlebih dahulu, dengan menetapkan target yang jelas untuk dicapai dalam setiap tahun kurun waktu tertentu. Semua input dan proses yang terlibat harus selalu mengacu pada standar mutu hasil output yang diinginkan. Input instrumental, seperti peran guru sebagai alat interaksi dengan bahan baku (siswa), memegang peran kunci dalam proses ini. Guru diharapkan memiliki komitmen tinggi dan total, serta kesadaran untuk terus berkembang dan mau berubah demi kemajuan. Mereka harus menguasai metode pengajaran yang tepat, kreatif, dengan ide dan konsep baru mengenai materi dan cara mengajar. Selain itu, guru perlu membangun kinerja dan disiplin diri yang baik, serta memiliki sikap positif dan antusias terhadap siswa, menunjukkan bahwa mereka siap untuk mengajar dan siswa siap untuk belajar..(Siregar et al. 2023)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research), yakni dengan cara mencari sumber dan merkonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada untuk pengumpulan. Studi pustaka (library research) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami, mempelajari dan mengkaji teori teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan). Pada penelitian ini peneliti berusaha mengumpulkan beberapa argumen yang terdapat pada buku dan jurnal yang berkaitan dengan perencanaan pembelajaran dan mutu pendidik untuk memperkuat argumen peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan

Perencanaan berasal dari kata "Rencana" atau "*Plan*," merujuk pada dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan. Pengertian perencanaan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dan dapat didefinisikan dengan berbagai macam perspektif, tergantung pada sudut pandang dan latar belakang individu yang merumuskan definisinya. Beberapa definisi perencanaan antara lain sebagai berikut: *Pertama*, perencanaan adalah suatu proses perhitungan dan penentuan mengenai pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk pertimbangan siapa yang melaksanakannya dan bagaimana cara melaksanakannya, *kedua* Perencanaan dalam arti yang paling umum adalah suatu proses penyusunan kegiatan secara sistematis yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. *Ketiga*, Perencanaan juga dapat diartikan sebagai proses penyusunan keputusan yang akan diterapkan pada masa yang akan datang guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. *Keempat*, Perencanaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses pembuatan serangkaian kebijakan untuk mengendalikan masa depan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Dari berbagai definisi perencanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan rangkaian kebijakan dan regulasi yang dirancang untuk dilaksanakan dengan mempertimbangkan peluang, tantangan, dan hambatan yang mungkin muncul. Tujuan perencanaan ini adalah untuk menetapkan arah yang jelas guna mencapai hasil yang lebih baik di masa depan. Dengan lebih tegas, dapat dikemukakan bahwa perencanaan berfungsi sebagai penghubung antara teori dan praktik, serta digunakan untuk mengendalikan masa depan melalui tindakan yang dilakukan pada saat ini. Melalui perencanaan tersebut, seseorang dapat melakukan antisipasi terhadap peristiwa yang tidak diinginkan dan menyusun langkah-langkah berurutan untuk mencapai tujuan. (Udin Syaefudin Saud 2007)

Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan Pembelajaran adalah proses yang melibatkan penjelasan kondisi dan analisis kebutuhan siswa dalam pembelajaran, dengan tujuan mengembangkan strategi dan produk pembelajaran di tingkat makro dan mikro (Jaya 2019) Menurut (Fauzan 2020) , perencanaan pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang harus dipersiapkan oleh guru untuk menjalankan kegiatan pembelajaran secara efektif dan efisien. Perencanaan ini sangat terkait dengan persiapan untuk mencapai tujuan aktivitas dan hasil yang diinginkan dalam proses pembelajaran. Perencanaan juga melibatkan penentuan elemen-elemen pelaksanaan, termasuk sumber belajar, metode, media, dan evaluasi. Lebih lanjut, perencanaan dapat dipahami sebagai proses penetapan dan penggunaan sumber daya secara terpadu untuk mendukung berbagai kegiatan dan upaya yang dilaksanakan dengan efisien dan efektif guna mencapai tujuan.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran merupakan suatu proses perencanaan kegiatan pembelajaran dengan menganalisis standar kompetensi, tujuan pembelajaran, dan kemampuan peserta didik. Tujuannya adalah menentukan metode, strategi, dan media yang sesuai untuk proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran menjadi tanggung jawab setiap guru sebagai pedoman dalam menjalankan proses pembelajaran, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan ini mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proses pembelajaran untuk mencapai pembelajaran yang efektif dan efisien.

Pasal 20 dari peraturan tersebut menegaskan bahwa perencanaan proses pembelajaran mencakup silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran, yang minimal memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Aturan ini menjadi dasar bagi seorang guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran secara berkesinambungan, sehingga setiap pembelajaran dapat disesuaikan dengan format yang tepat untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa dengan karakter dan latar belakang pembelajaran yang beragam. (Rokhmawati, Mahmawati, and Yuswandari 2023)

Pentingnya Perencanaan Pembelajaran dengan Pendekatan Rasional

Suatu kegiatan, agar dapat berjalan dengan baik dan terstruktur, memerlukan perencanaan yang matang. Hal ini juga berlaku dalam konteks kegiatan pembelajaran di kelas, di mana persiapan yang baik diperlukan untuk menjalankan proses pembelajaran yang memadai dan efektif. Salah satu tugas penting bagi guru adalah menyusun perencanaan sebelum melaksanakan pembelajaran. Hubungan yang erat antara penyusunan perencanaan dengan harapan tercapainya tujuan pembelajaran secara optimal sangat ditekankan. Dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang optimal, guru perlu memperhatikan beberapa aspek, termasuk tujuan pembelajaran, proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar, serta strategi pembelajaran dan evaluasi. Untuk menggabungkan semua langkah ini, persiapan yang matang diperlukan dalam pelaksanaan penyusunan rencana pembelajaran.

Proses pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang sistematis dan kompleks. Aspek sistematis mengindikasikan bahwa kegiatan ini diorganisir secara terstruktur dan teratur. Sementara itu, kompleksitas proses pembelajaran menunjukkan bahwa peran guru tidak hanya terbatas pada penyampaian materi pembelajaran, tetapi juga mencakup pembentukan karakter peserta didik agar menjadi individu yang baik. Peserta didik memiliki beragam karakteristik yang dipengaruhi oleh faktor keluarga, lingkungan, dan teman, sehingga perbedaan dalam minat, bakat, dan kemampuan belajar mereka dapat bervariasi. Perbedaan ini menciptakan gaya belajar yang unik bagi setiap peserta didik. Oleh karena itu, proses perencanaan pembelajaran harus mencakup aspek-aspek yang kompleks untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi. (Astuty and Suharto 2021)

Keberhasilan proses pembelajaran dapat diukur dari sejauh mana pemanfaatan sarana dan prasarana serta penggunaan metode dan strategi yang tepat dalam manajemen waktu, termasuk optimalisasi sumber belajar. Pembelajaran melibatkan kerjasama antara dua elemen utama, yaitu guru dan peserta didik di dalam kelas. Kedua elemen tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Jika salah satu elemen tersebut absen, proses pembelajaran tidak dapat terjadi. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran menjadi sangat penting. Melalui perencanaan, guru dapat merencanakan langkah-langkah yang harus diambil oleh peserta didik agar mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Selain itu, guru juga merancang serangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh dirinya sendiri dalam mendukung proses pembelajaran tersebut. (Mawardi 2019)

Mutu Pendidikan

Secara umum, mutu dapat diartikan sebagai gambaran dan ciri-ciri menyeluruh dari barang atau jasa yang mencerminkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang diantisipasi. Dalam konteks kepuasan pelanggan, terutama di bidang pendidikan, kepuasan pelanggan merujuk pada kepuasan yang diperoleh dari pelajar dan orang tua sebagai konsumen jasa Dikdasmen. Definisi ini sejalan dengan pandangan bahwa mutu pada dasarnya mencakup gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kapasitasnya untuk memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat.

Menurut Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar, mutu pendidikan merujuk pada kemampuan suatu lembaga pendidikan dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan dalam proses belajar. Kesuksesan proses belajar mengajar dapat dicapai apabila terdapat komunikasi yang efektif antara guru dan murid, lingkungan belajar yang kondusif, serta dukungan sarana dan prasarana yang mendukung. Evaluasi mutu pendidikan, dari perspektif hasilnya, mengacu pada pencapaian prestasi yang diperoleh oleh murid dan sekolah dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, kemampuan sebuah sekolah untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas juga menjadi indikator mutu pendidikan di institusi tersebut. Lulusan yang unggul ini dianggap sebagai kontributor utama dalam upaya memajukan Indonesia (Nurlela 2021)

Implementasi Perencanaan Pembelajaran Terhadap Mutu Pendidikan

Proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dengan dukungan manajemen, yang merupakan serangkaian kegiatan yang mengarah pada sumber daya organisasi (manusia, keuangan, fisik, dan informasi) untuk mencapai tujuan organisasi dengan efisien dan efektif. Manajemen, atau pengelolaan, diartikan sebagai upaya mengelola suatu pekerjaan guna mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, melibatkan penggerakan orang lain untuk bekerja. Untuk menjalankan manajemen pembelajaran secara efektif, diperlukan fungsi-fungsi manajemen yang mengatur pelaksanaan manajemen tersebut. (Rohhani and Istikomah 2021)

Fungsi-fungsi manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengarahan, motivasi, koordinasi, pengendalian, pelaporan, perencanaan anggaran, peramalan, fasilitasi, dan pemberdayaan. Perencanaan pembelajaran, sebagai contoh, merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh guru untuk membimbing peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ini melibatkan langkah-langkah seperti penyusunan materi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, penerapan pendekatan dan metode pembelajaran, serta penilaian, dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan. Sebelum memulai tahun ajaran baru, kepala sekolah dan guru mengadakan rapat persiapan dengan agenda evaluasi kegiatan pembelajaran semester sebelumnya dan memberikan pengarahan mengenai persiapan yang harus dilakukan guru sebelum pelaksanaan pembelajaran. Saat merumuskan RPP, guru tidak hanya mengikuti kurikulum dan silabus, tetapi juga memperhatikan aturan-aturan yang terdapat pada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan. (Zahri and Romli 2019)

Setelah menyusun RPP, langkah berikutnya bagi dosen adalah menciptakan materi pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Perangkat pembelajaran ini berbentuk materi yang akan digunakan oleh guru dalam proses mengajar. Keberhasilan pembelajaran saintifik sangat tergantung pada sejumlah faktor, termasuk kurikulum, dosen, metode, sarana dan prasarana, serta mahasiswa. Untuk mempermudah pelaksanaan pembelajaran saintifik, baik dosen maupun mahasiswa memerlukan materi pembelajaran yang telah disiapkan sebelumnya. Materi ini berupa dokumen yang berisi prinsip dasar, berfungsi sebagai panduan dan referensi bagi guru. Materi pembelajaran yang

digunakan untuk membantu dosen dan mahasiswa sebagai acuan dalam proses pembelajaran saintifik harus memenuhi kriteria kepraktisan dan efektivitas. Kepraktisan mencakup tingkat kemudahan penggunaan dan pelaksanaan, termasuk aspek biaya dan kecepatan dalam pelaksanaannya (Widyanto and Wahyuni 2020)

Pelaksanaan pembelajaran merujuk pada penerapan konkret dari rencana pembelajaran yang telah disusun oleh pendidik. Dengan adanya perencanaan pembelajaran yang baik, pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan baik pula. Proses pelaksanaan pembelajaran sangat terkait dengan penciptaan lingkungan yang memungkinkan siswa belajar secara aktif. Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, diperlukan keterampilan mengelola kelas dengan baik. Keterampilan ini menjadi kemampuan guru dalam menciptakan, memelihara, dan mengendalikan kondisi belajar yang optimal. Dalam upaya menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif, implementasi perencanaan pembelajaran menggunakan media interaktif dapat meningkatkan keterampilan siswa. Hal ini menjelaskan bagaimana proses pembelajaran direncanakan untuk meningkatkan keterampilan siswa dan mendorong partisipasi aktif siswa selama proses pembelajaran berlangsung (Nurhasanah, Pribadi, and Anggraeni 2022)

SIMPULAN

Peran perencanaan pembelajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan sangat penting. Perencanaan pembelajaran merupakan penjabaran, pengayaan, dan pengembangan dari kurikulum, yang mengacu pada input dan masukan dalam konteks pendidikan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perencanaan pembelajaran dapat meningkatkan mutu pendidikan, dan perencanaan yang matang akan menghasilkan pendidikan yang baik. Selain itu, peraturan pemerintah juga menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib melakukan perencanaan pelaksanaan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Dengan demikian, perencanaan pembelajaran berperan dalam menyusun rencana pembelajaran, menentukan metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan. Melalui perencanaan pembelajaran yang baik, guru dapat mengembangkan pendidikan yang mampu meningkatkan kemampuan siswa secara holistik, termasuk kemampuan berpikir kritis

REFERENSI

- Astuty, Widy, and Abdul Wachid Bambang Suharto. 2021. "Desain Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Daring Dengan Kurikulum Darurat." *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 9 (1): 81. <https://doi.org/10.36667/jppi.v9i1.624>.
- Fauzan, Maulana Arifat Lubis. 2020. "Perencanaan Pembelajaran Di SD/MI." *Kencana*.
- Jaya, Farida. 2019. "Buku Perencanaan Pembelajaran-Full.Pdf." 2019. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/8483>.
- Mawardi, Mawardi. 2019. "Optimalisasi Kompetensi Guru Dalam Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran." *JURNAL ILMIAH DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran* 20 (1): 69. <https://doi.org/10.22373/jid.v20i1.3859>.
- Nardawati, Nardawati. 2021. "Perencanaan Pendidikan Yang Baik Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Di Era Digital." *Jurnal Literasiologi* 6 (2): 14–25. <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v6i2.254>.
- Nurhasanah, Ana, Reksa Adya Pribadi, and Rizky Anggraeni. 2022. "Implementasi Perencanaan Pembelajaran Menggunakan Model Group Investigation Dengan Media Interaktif Dalam Meningkatkan Keterampilan Menyimak Pada Kelas 2 SDIT Bait Adzkiya Islamic School." *Jurnal Ilmiah Telaah* 7 (1): 48. <https://doi.org/10.31764/telaah.v7i1.6693>.
- Nurlela. 2021. "Implementasi Manajemen Pembelajaran Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan." *Al Fatih* 1.
- Rohhani, Imam, and Istikomah Istikomah. 2021. "Implementasi Perencanaan Pembelajaran Di Kursus Bahasa Arab Al-Iman Surabaya." *Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan* 5 (2): 266. <https://doi.org/10.24252/idaarah.v5i2.20884>.
- Rokhmawati, Diah Mahmawati, and Kurnia Devi Yuswandari. 2023. "Perencanaan Pembelajaran (Meningkatkan Mutu Pendidik)." *Joedu: Journal of Basic Education* 02 (01): 1–16. <https://ejournal.stitmiftahulmidad.ac.id/index.php/joedu>.

- Siregar, Nadia Sabrina, Rifda Ramadina, Arya Tantri, Ryan Fazli Zulna, Muhammad Rizki Maulana, and Rizki Akmalia. 2023. "Implementasi Perencanaan Pembelajaran Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan." *Jurnal Edukasi Nonformal* 4 (1): 10–27.
- Udin Syaefudin Saud. 2007. *Perencanaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Widyanto, I Putu, and Endah Tri Wahyuni. 2020. "Implementasi Perencanaan Pembelajaran." *Satya Sastraharing* 04 (02): 16–35.
- Zahri, Moh, and Moch Romli. 2019. "Perencanaan Pembelajaran Berbasis Kualitas Mutu Pembelajaran." *Jurnal Magister* 16 (6): 1–8.